

சங்க இலக்கியத்தில் ஐந்திணை பெண்களின் வாழ்வியல்

ப. மகேஸ்வரி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி, கருமாத்தூர்
மதுரை மாவட்டம்

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கியம், சங்க இலக்கியம், இடைக்கால இலக்கியம், பிற்கால இலக்கியம் என மூவகைப்படுத்தினர். பாண்டியர்கள் வழிவழியாகச் சங்கம் வைத்து தமிழை வளர்த்த காலமே சங்க காலம் ஆகும். உலக மொழிகளின் தாய்மொழி தமிழ் என்று சொல்லக் கூடிய அளவிற்கு பழமையானது தமிழ்மொழி ஆகும். அதனால்தான் “என்றும் உள தென் தமிழ்” என்று போற்றப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியம் மற்றும் தமிழின் மிகச்சிறந்த இலக்கியங்களாகிய பத்துப்பாட்டும், எட்டுத்தொகையும் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்திணைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. ஐந்து திணைகளுக்கும் தனித்தனியே ஐந்து நிலங்கள் பகுக்கப்பட்டு உள்ளன. நிலத்தின் அடிப்படையிலேயே மக்களின் வாழ்க்கை முறை அமையும் என்பதை சங்க இலக்கியங்களின் மூலம் அறியலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233097>

திணையும் நிலமும்

திணை	நிலம்
குறிஞ்சி	மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்
முல்லை	காடும் காடு சார்ந்த நிலமும்
மருதம்	வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்
நெய்தல்	கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்
பாலை	மணலும் மணல் சார்ந்த நிலமும்

நிலமும் பொழுதும்

மக்களின் வாழ்க்கை முறையானது நிலம், பொழுதோடு அமைந்துள்ளது. நிலமும், பொழுதும் முதற்பொழுதாகும். நிலத்தின் அமைப்பு என்பது எல்லா நிலத்திற்கும் பொதுவானது இல்லை. அது நிலத்திற்கு நிலம் மாறுபடும் தன்மை கொண்டது. புவியியல் முறைப்படி ஐவகை நிலங்களும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவையாகவே இருக்கும்.

தெய்வம், மக்கள், உணவு, விலங்கு, பறவை, மரங்கள், புக்கள், யாழ், தொழில் ஆகியனவும் இவை போன்ற பிறவும் ஒரு நிலத்திற்குரிய கருப்பொருள் என்கின்ற செய்தியினை,

“தெய்வம் உணாவே மாமரம் புள்பறை செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகை அவ்வகை பிறவும் கரு என மொழிப”

(தொல், பொருள், நூ.964)

என்கின்ற நூற்பா அடிகளின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

குறிஞ்சி நிலம்

தமிழ்ச் சான்றோர் தமிழக நிலத்தை நான்கு வகையாகப் பிரித்து நானிலம் எனப் பெயரிட்டனர். அவை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் எனப்படும். குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமுமாகும். குறிஞ்சி நிலத் தலைவன் வெற்பன், பொருப்பன், சிலம்பன் என்னும் திணைப்பெயர் பெற்றான். குறிஞ்சி நிலத் தலைவி கொடிச்சி, குன்று வித்தியர், வேட்டு வித்தியர், குறத்தியர் எனப் பெயர் பெற்றனர். இந்நிலத்தவர் தொழில், திணை முதலியன பயிரிடுதல், தேன் எடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், கிளியோட்டுதல், வேட்டையாடல் முதலியன.

குறிஞ்சி மகளிர்

குறிஞ்சி நிலத்தில் இல்வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட மகளிர் தம் கணவர்க்குத் துணையாக பயிர்த்தொழிலில் ஈடுபட்டனர். மணமாகாத மகளிர் திணைப்புனத்தையும் பிற பயிர் நிலங்களையும் காவல் காத்தனர். ஓய்வு நேரங்களில் அருவியில் நீராடினர். சனையிற் குடைந்து விளையாடினர். அம்மகளிர் தம் கூந்தலை வகை வகையாக ஒப்பனை செய்து கொண்டனர். வாழைப்புவிடும்முடிக்கப்பட்ட கூந்தல் பனிச்சை எனப்பெயர் பெற்றது. (சி.ஆ.படை அ.21-2) இவ்வகை கூந்தல் ஒப்பனை கொண்டும் சங்க கால தமிழர் நாகரிகத்தை நன்கு அறியலாம்.

மலர்களைப் பறித்தனர். அவற்றினை மழை பெய்து தூய்மையாக்கப்பட்ட அகன்ற பாறையிற் குவித்தனர். மலர்களின் புறவிதழ்களை நீக்கி விட்டு இடையில் உடுக்கத் தகும் தழையுடைகளைச் செய்து கொண்டனர். பல்வேறு நிறங்களுடைய மாலைகளைத் தொகுத்துத் தமது மெல்லிய கரிய கூந்தலில் அழகு பெறச் சுற்றிக் கொண்டனர். (கு.பா.அடி 54-104).

குறிஞ்சி நிலம் இயற்கையழகு வாய்ந்தது. தனிமை நிரம்பியது. ஆதலின் களவு ஒழுக்கத்திற்கு ஏற்ற இடமான இதனைக் கொண்டு கூடலும் கூடல் நிமித்தமும் இந்நிலத்துக்குரியவை எனப் புலவர் புலனெறி வழக்கம் செய்தனர்.

தன்னுடைய மலைகளின் உச்சியில் வாழ்ந்திருந்த கானவர், நறவை அருந்தித் தம் மகளிரொடு மான்தோல் போர்த்த சிறுபறை ஒலிக்கக் குரவைக் கூத்து நிகழ்த்தினர். திணையைக் குற்றிய மகளிர் திணையைக் குற்றிக் கொண்டே வள்ளைப்பாட்டைப் பாடினர். (மலைபடு அடி. 320-342)

முல்லை நிலம்

காடும் காடு சார்ந்த இடமே முல்லை எனப்படும். இங்குக் காடு என்பது குறிஞ்சி நிலக்காடு போன்ற மரச்செறிவுடைய காடன்று இளங்காடு என்று சொல்லத் தகும் முறையில் அமைந்த நிலப்பகுதி ஆகும். இங்கு ஆடு, மாடுகளின் மேய்ச்சலுக்குரிய புல்வெளி கள் நிறைந்திருந்தன. கொன்றை, காயா, குருந்தம் முதலிய மரங்களும், மல்லிகை, பிடவு, தளவம், முல்லை முதலிய செடி, கொடிகள் இருந்தன. இவற்றுள் முல்லையே சிறந்து காணப்பட்டது. இங்கு வாழ்ந்த ஆயரும் ஆய்ச்சியரும் முல்லை மலர்களை மிக விரும்பிச் சூடிக்கொண்டனர். ஆதலின் இந்நிலம் முல்லை எனப் பெயர் பெற்றது. தன்னைப் பிரிந்த தலைவன் தன்னிடம் வரும் வரையில் ஆற்றியிருக்கும் தலைவியின் ஒழுக்கத்தை முல்லை என்று அகப்பொருள் இலக்கணம் கூறுகிறது.

முல்லை நிலத் தலைவன் அண்ணல், தோன்றல், குறும்பொறை நாடன் எனப் பெயர் பெற்றான். தலைவி, மனைவி, கிழத்தி எனப் பெயர் பெற்றாள். குடி மக்களுள் ஆடவர், ஆயர், கோவலர், இடையர், பொதுவர் எனப்பட்டனர். அவர்தம் பெண்டிர் ஆய்ச்சியர், கோவிச்சியர், இடைச்சியர், பொதுவிச்சியர் எனப்பட்டனர்.

ஆயர் மகளிர்

ஆயர் மகளிர் வைகறையில் எழுந்து தயிரைக் கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்தாள். புக்களாற் செய்த சுமட்டைத் தலையிலே வைத்தாள். அதன் மீது மோர்ப்பானையை வைத்துக் கொண்டு குறிஞ்சி நிலம் சென்று மோரை விற்றாள். அவள் மாமை நிறத்தினள், மூங்கில் போன்ற தோல்களையுடையவள், கருமணல் போன்ற கூந்தலையுடையவள், தாளுருவி என்னும் நகை அசையும் காதினள். அவள் மோர் விற்ற முதலைக் கொண்டு தன் குடும்பத்துக்கு வேண்டிய நெல் முதலியவற்றை வாங்கிக் கொண்டாள்.

நெய்விற்றவிலைக்குப்பாலெருமையையும், நல்ல பசுவையும், கரிய எருமைநாகினையும் வாங்கினாள். அவற்றோடு தன் மனைக்கு மீண்டாள். அவளும் அவளைச் சேர்ந்தவரும் தினைச்சோறும் பாலும் உண்டனர். ஆடுகளின் தோல்களைத் தைத்துத் படுக்கையாகப் பயன்படுத்துவார்கள். கொடிய விலங்குகள் ஆடுகளை நெருங்காதவாறு திமூட்டி இரவைக் கழிப்பார்கள் (மலைபடு, அடி 404-420). முல்லை நிலமக்கள் மூங்கிற்குழையில் எருமைத் தயிரை தோய்த்தார்கள். (மலைபடு.அடி.523)

மருத நிலம்

வயலும் வயலைச் சார்ந்த இடமும் மருதம் எனப்படும். ஆற்றுப் பாய்ச்சல், ஏரிப்பாய்ச்சல் உள்ள நிலப்பகுதியே மருத நிலமாகும். இந்நிலத்தில் மருத மரங்கள் மிகுதியாதலின், இது மருதம் எனப் பெயர் பெற்றது. இந்த நிலம் நீர்வளத்தால் சிறந்தது. நெல்,

கரும்பு, புகையிலை முதலிய உயரிய பயிர்கள் நன்கு பயிராகும் நிலம். உணவுக் குறைபாடு இல்லாத நிலம் ஆதலின் ஐவகை நிலங்களிலும் மருதமே உயர்வாகக் கருதப்படுகிறது. உலகத்தில் புகழ் பெற்ற ஆற்றுப் பாய்ச்சல் நிறைந்த மருத நிலத்தில் தான் தோன்றின என்பது வரலாறு கூறும் உண்மையாகும்.

இந்நிலத்து தலைமகள் மகிழ்நன், ஊரன் எனப்பட்டான். தலைமகள் மனைவி எனப் பட்டாள். குடிமக்கள் உழவர், களமர் எனப்பட்டனர். அவர்தம் பெண்டிர் உழத்தியர், கடைச்சியர் எனப்பட்டனர்.

வெள்ளிய புக்களையுடைய கரும்புகளுடனே செந்நெல்லும் வளர்ந்து குவளையோடே பெருமையையுடைய இதழ்களையுடைய நெய்தலும் மயக்கப்பட்டு முதலைகள் செருக்கித் திரிந்த இடமகன்ற பொய்கை களையுடைய மருதநிலம் என்று நச்சினார்க் கினியர் கூறியுள்ளார்.(ப.பாலை அடி 239-242)

மருதநில மகளிர்

இவர்கள் நிலத்தில் விதை விதைத்தல், களை எடுத்தல், அறுவடை செய்தல், நீர் பாய்ச்சுதல், கடாவிடல், ஆறுகளிலும், பொய்கைகளிலும் நீராடல் முதலிய தொழில்களில் ஈடுபட்டார்கள். இங்குச் சிறந்திருந்த மலர்கள் தாமரையும் கழுநீருமாகும். ஊடலும் கூடலுமாகிய ஒழுக்கம் மருத நிலத்திற்கு உரியதென இலக்கண நூல் கூறும். மருதப்பண் காலைப்பண் எனப்பட்டது. யாழோர் மதுரையில் காலையில் மருதப்பண்ணை வாசித்தனர்.(ம.கா.அடி 657-658)

மருத நிலத்தில் சோற்றுக்கவலை இல்லாததால் நிழக்கிழார் பலர் பரத்தையரோடு பழகலாயினர். எனவே தமிழ் நூல்களில் பரத்தையர் பிரிவு ஏற்பட்டது. பரத்தையர் பொருட்டுத்தலைவன் தலைவியை விட்டுப் பிரிந்தான். தலைவி ஊடல் கொண்டாள். தலைவன், பாணன், விறலி முதலியோரைக் கொண்டு தலைவியின் ஊடலைத் தீர்த்துக்

தலைவியைக் கூடினான் என்ற செய்தி சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெறுகிறது.

நெய்தல் நிலம்

கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் எனப்பெயர் பெறும். இங்கு நெய்தல் மலர் மிகுதியாதலின் இந்நிலம் இப்பெயர் பெற்றது எனலாம். காதலனைப் பிரிந்த காதலி தன் தனிமையை நினைந்து இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் ஆகிய ஒழுக்கம் பற்றி இந்நிலம் நெய்தல் எனப்பெயர் பெற்றது என்று கூறப்படுதலும் உண்டு.

கடற்கரையில் வாழ்ந்த பரதவரே இந்நிலத்துக்குரிய குடிமக்கள் அவர்கள் பட்டினம் என்ற பேரூர்களிலும் பாக்கம் என்ற சிற்றூர்களிலும் வாழ்ந்தார்கள். அவருள் தலைவராயினார். சேர்ப்பன், புலம்பன் எனப்பட்டனர். அவர்தம் பெண்டிர் பரத்தியர், நுளைச்சியர், அளத்தியர், வலைச்சியர் எனப்பட்டனர்.

நெய்தல் நில மகளிர்

நெய்தல் நில மக்கள் (வருணனை)த் தெய்வமாகக் கொண்டாடினார். வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் (தொ.பொ. அக.5) என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். இந்நில மக்கள் மீன் பிடித்தல், விற்றல், உப்பு விளைவித்தல், விற்றல் வந்த பொருளைக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். அம்மக்கள் மீன்களை உலர்த்துதல், பறவைகளை ஓட்டல், கடலாடுதல் முதலிய தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். தாழை, நீர், முள்ளி, அடம்பு, புன்னை, ஞாழல் என்னும் மலர்களை அணிந்தார்கள்.

பாலை நிலம்

குறிஞ்சி நிலமும் முல்லை நிலமும் அடுத்தடுத்து இருப்பவை. இவை முதுவேனிற் காலத்தில் தமக்குரிய நீர் வளத்திற்குறைந்து மக்கள் நிலைத்த வாழ வசதியற்ற மிக்க வெப்பத்தை அடையும். அக்காலத்தில் அந்நிலப்பகுதி “பாலை” எனப் பெயர் பெற்றது.

இருநிலங்களும் தங்கள் இயற்கை முறைமையிலிருந்து மாறி தங்களைச் சேர்ந்தாரை வெம்மையால் துன்புறுத்தும் “பாலை” என்னும் வடிவைப் பெறும். இதனை இளங்கோவடிகள்

முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையின் பிரிந்து

நல்லியல் பிழந்து நடுங்குதுயர் உறுத்துப் பாலை என்பதோர் படிவங் கொள்ளும் (சிலம்பு காதை.11.அடி 64-66)

குறிஞ்சி நிலம் மட்டும் தனியே பாலையாகத் திரிதலும் உண்டு. இங்ஙனமே முல்லை நிலம் தனியே பாலையாகத் திரிதலும் உண்டு. இங்ஙனம் பாலையாய்த்திரிந்தநிலத்தையும் சேர்த்து நிலம் ஐவகையாகக் கோடலும் உண்டு. எனவே “பாலை” என்பது குறிஞ்சி நிலத்தை அல்லது முல்லை நிலத்தைச் சார்ந்தது. நன்செய், புன்செய் விளைவு அற்றது. நீர்வளம் மிகக் குறைந்தது. வெப்பம் மிகுந்தது. செம்மையான பாதையற்றது. மக்கள் நேர்மையாக வாழ வசதிக் குறையுள்ளது என்பனவற்றை எளிதில் அறியலாம்.

இப்பாலை நிலத்தில் வேட்டுவர் வாழ்ந்தனர். வழிப்பறி செய்வதைப் பிழைப்பாகக் கொண்ட ஆறலை கள்வர் வாழ்ந்தனர். பாலை நிலத்தலைவன் விடலை, காளை, மீளி எனவும் தலைவி எயிற்றி எனப்பட்டாள். குடிமக்கள் ஆடவர். எயினர், மறவர் எனவும் பெண்டிர் எயிற்றியர், மறத்தியர் எனப்பட்டனர். மரா, குரா, பாதிரி மலர்கள் இங்குச் சிறந்தவை.

பாலை நில எயிற்றியர்

பாலை நிலத்தால் ஈந்தின் இலையால் வேய்ந்த குடிசைகளில் எயினர் (வேடுவர்) வாழ்ந்தனர். பிள்ளையைப் பெற்ற எயிற்றி மான் தோலாகிய படுக்கையில் முடங்கிக் கிடந்தாள். எயிற்றியர் உளி போன்ற வாயினையுடைய கடப்பாரைகளால் கரம்பை நிலத்தைக் கிளறிப் புல்லரிசியைச்

சேர்த்துக் கொண்டு சென்றனர். அவர்தம் குடிசைகளில் முன்புறத்தில் விளா மரங்கள் இருந்தன. அங்கு நிலத்தில் உரல் தோண்டப்பட்டிருந்து, எயிற்றியர் அந்நிலவுரலில் தாம் சேர்த்துக் கொண்டு வந்த புல்லரிசியைச் சொரிந்து, சிறிய உலக்கையால் குற்றினர். சிறிய அளவு நீரைக் கொண்ட கிணற்றிலிருந்து உவர்நீரை முகந்து உலை வைத்தனர். புல்லரிசிச் சோற்றைச் சமைத்தனர். அச்சோற்றை உப்புக் கண்டத்தோடு உண்டனர். தம்மை நாடி வந்த விருந்தினர்க்குத் தேக்கு இலையில் அவற்றைப் படைத்தனர். பாலை என்பது ஒரு மரம். மலைநாட்டு மகளிர் அதன் மலரைப்பிறமலர்களோடு விரவித்தழையும் மாலையும் அமைத்து அணிந்தனர் (கு.பா. அடி.77)

நிறைவுரை

உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே நிலமானது இயற்கை அமைப்பிற்குத் தகுந்தவாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. நிலத்தில் மனித உயிரினங்கள் தோன்றிய பின்னர் நிலங்களை அமைப்பிற்குத் தகுந்தவாறு பிரித்து அறிந்து வாழ்கின்ற நிலங்களுக்குப் பெயர்கள் சுட்டி இருந்தனர். நம் முன்னோர் அவர்கள் நிலங்களை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என நான்காகப் பகுத்துக்

காட்டிச் சென்றுள்ளனர். பொதுவாக நிலங்களை ஐந்து என்பர். அதனுள் பாலை என்பதற்குத் தனி ஒரு நிலம் இயற்கை அமைப்பிலேயே இல்லை என்பது புலப்படுகிறது. காலப்போக்கில் இயற்கைச் சுழலில் பருவநிலை மாற்றங்களால் குறிஞ்சி நிலமும், முல்லை நிலமும் முறைமையில் திரிந்து பாலை என்கின்ற நில அமைப்பைப் பெற்று உள்ளது என்பதனை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. ஐவகை நிலங்களில் வாழ்ந்த மகளிர் தங்களது வாழ்க்கையை எவ்வாறு இயற்கைச் சுழலுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்துக் கொண்டிருந்தனர் என்பதனை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

ஆய்விற்குத் துணை நின்றவை

1. முனைவர் தமிழண்ணல் - தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்
2. ஞா.மாணிக்க வாசகன் - சிலப்பதிகாரம் காடுகாண்காதை
3. முனைவர் ச. திருஞானசம்பந்தம் - நாற்கவி - ராசநம்பி இயற்றிய அகப்பொருள் விளக்கம்
4. கா. சிவத்தம்பி - பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம்
5. கோவைவாணன் - தமிழ்ச் செவ்வியல் இலக்கியம்